

Artigo de revisão

Razão Áurea no ensino de Matemática

Bruna Fernanda Lico Isidoro^{1*}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

*Autor correspondente (bruna.isidoro@hotmail.com)

Grupo Temático: Ensino e formação de professores

Resumo: *O presente trabalho é parte de uma pesquisa bibliográfica inicial a respeito de como a Razão Áurea e o Número de Ouro podem ser ensinados interdisciplinarmente com as disciplinas, matemática, ciências e artes. Deste modo este artigo tem como objetivo investigar como a Proporção Áurea vem sendo tratada no ensino de matemática. São questões que tentamos responder: É utilizada alguma metodologia mais contextualizada no ensino destes conteúdos? Ou o ensino é tradicional, sendo somente explicado que existe um número irracional denominado como Número de Ouro? Para isso, foi realizado levantamento bibliográfico dos principais artigos relacionados ao tema na plataforma Google Acadêmico. Os resultados da pesquisa apontam que o conteúdo Razão Áurea pode ser tratado de forma interdisciplinar e contextualizado com situações do cotidiano, contribuindo, entre outros aspectos, para despertar o interesse dos alunos pelas aulas de Matemática.*

Palavras-chave: Razão Áurea. Ensino de matemática. Interdisciplinar.

1 Introdução

De acordo com Baccaro e Silva (2010), o ensino de Matemática no contexto escolar, muitas vezes, é precário em decorrência do não cumprimento dos conteúdos previstos nos planos anuais de ensino. Isso ocasiona um déficit nas aprendizagens, que pode prejudicar a apropriação pelos alunos dos conteúdos trabalhados nos anos posteriores de escolarização.

Dentre os conteúdos negligenciados está a Proporção Áurea que foi utilizada na antiguidade nas construções arquitetônicas como o Panteão de Atenas na Grécia e recebeu o nome de Número de Ouro Phi, a partir do Século XXI, por conta do grande escultor Phideas (QUEIROZ, 2008).

No ensino deste conteúdo podem ser realizadas relações interdisciplinares entre estudo de triângulos e quadriláteros, arte renascentista, obras arquitetônicas, ciência da natureza, partindo das suas contribuições no mundo antigo, como as grandes construções e obras de artes (SANTOS et al., 2016).

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar como a proporção áurea vem sendo tratada no ensino de matemática.

Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica na plataforma Google Acadêmico, visando identificar artigos que tratassem do ensino da Proporção Áurea. Os resultados da pesquisa evidenciam que ensinar Razão Áurea e o número de ouro de maneira interdisciplinar e contextualizada pode favorecer o interesse dos alunos e sua criatividade.

2 Metodologia

Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, que foi realizada na plataforma Google Acadêmico. Para isso, foram utilizadas as seguintes palavras chaves: razão áurea, razão áurea no ensino de matemática e número de ouro no ensino de matemática. Como resultado, apareceram centenas de artigos relacionados ao tema pesquisado. Logo, diante do que se propõe neste artigo e por se tratar de uma pesquisa inicial, foi necessário fazer um recorte e se deter nos dez primeiros. Separados estes, foi realizada uma leitura transversal, para identificar aqueles com discussões mais relevantes. Sendo assim, ao final desse processo foram selecionados 3 (três) textos que se enquadram no tema da pesquisa, conforme o quadro 1. Destacamos que esta pesquisa deverá ser continuada e ter seus achados divulgados em outros eventos da área.

Quadro 1. Textos selecionados na pesquisa

NOME DO TEXTO	AUTORES	PERIÓDICO / EVENTO	ANO	CÓDIGO
Razão Áurea: a beleza de uma razão surpreendente	Rosania Maria Queiroz	Artigo-Programa de desenvolvimento educacional	2008	T1
Razão Áurea auxiliando o ensino de alguns conteúdos de matemática	Danilo Baccaro e Armando Paulo da Silva	Artigo - Perspectivas da Educação Matemática	2010	T2
O número de ouro nas aulas de matemática: Uma experiência com alunos do 9º ano	Marcia Boikos Santos, Veridiana Rezende e Claudete Cargnin	Artigo - XII Encontro Nacional de Educação Matemática	2016	T3

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da discussão serão apresentados a seguir.

3 Resultados e Discussão

Em T1 foi realizado um estudo sobre a Razão Áurea a fim de despertar nos alunos o interesse pela matemática. Partindo de várias atividades que envolviam o cotidiano dos

alunos como, por exemplo, a observação da quantidade de pétalas das flores, deste modo, relacionando conteúdos do Ensino Fundamental e Ensino Médio tal como triângulo de Pascal.

A autora concluiu que é possível utilizar a Razão Áurea para demonstrar acontecimentos do passado na matemática, nas artes, na natureza, na arquitetura, na biologia, na natureza e na estética. Mas também é possível fazer relações do conteúdo com temas do presente como novas tecnologias para aparelhos eletrônicos (televisão e computador), formato de cartões de crédito e documentos, cadernos e livros.

Em T2 foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente a conteúdos que envolvem a construção do retângulo Áureo e suas propriedades, a espiral logarítmica, entre outros.

Os autores destacam que a pesquisa tem como objetivo mostrar os conhecimentos existentes em relação à Razão Áurea para auxiliar o ensino da matemática. Os autores apontam ainda o quão importante a Proporção Áurea é para diversas áreas do conhecimento. Por fim destacam o quanto o conteúdo está presente no cotidiano e como pode ser aplicado em todas as áreas do conhecimento.

Em T3 foi realizada uma pesquisa com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que pretendia avaliar os conhecimentos dos mesmos em relação ao conteúdo de matemática que abordava o Número de Ouro. Para isso, foram realizadas sete tarefas. Na primeira tarefa foram mostrados o Partenon e o retângulo, com a informação de que esse era um retângulo áureo. Foi solicitado aos alunos as medidas das dimensões do retângulo, assim incentivando um primeiro contato com o Número de Ouro. Na segunda tarefa foi apresentada a obra de arte Isabel d'Este, de Leonardo da Vinci, sendo solicitado aos alunos que realizassem as medições para obter a razão do rosto para o queixo e do queixo para a testa, aproximado de 1,6, para que assim, os discentes pudessem observar a semelhança entre os valores encontrados na tarefa anterior e nesta. Já a terceira tarefa consistiu em um retângulo, onde os alunos deveriam verificar se suas propriedades eram de um retângulo áureo. A quarta tarefa tinha como objetivo incentivar a percepção de um padrão, de um número que sempre apresenta 1,6, valor aproximado do Número de Ouro. Na quinta tarefa os alunos deveriam fazer a construção do retângulo áureo com régua e compasso. Já na tarefa seis, os alunos teriam que fazer uma representação algébrica do Número de Ouro. E por fim, na tarefa sete, os alunos deveriam fazer a resolução da equação solicitada para encontrar o Número de Ouro.

Os resultados desta pesquisa, segundo os autores, demonstraram que tarefas deste tipo, que levam o aluno a pensar, a criar estratégias para a resolução, podem ser mais eficazes e fazer maior sentido para o discente. Destacam também que a arte está vinculada à matemática e tais atividades podem levar os alunos a pensar e a ser mais criativos.

Percebe-se que os artigos pesquisados apresentam formas variadas de trabalhar o conteúdo Razão Áurea, propondo relações, por exemplo, com as artes, a estética do corpo ou a arquitetura. A partir disso, inferimos que o conteúdo proporção áurea deve ser explorado de

forma articulada com outras disciplinas e se relacionar com situações concretas. Esse tipo de abordagem do tema pode favorecer o interesse dos alunos e contribuir com sua aprendizagem.

4 Considerações Finais

Este artigo foi elaborado com o objetivo de verificar como o conteúdo Razão Áurea é ensinado nas aulas de Matemática. Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica visando entender como os artigos científicos discutem o tema.

Pela pesquisa realizada foi possível perceber que, de modo geral, nos artigos selecionados, se valoriza o ensino do conteúdo de forma interdisciplinar com outras áreas de conhecimento, além de se incentivar a relação deste com situações cotidianas, promovendo uma contextualização no ensino de Matemática. Esta forma de trabalhar a Razão Áurea pode promover a reflexão dos alunos e seu interesse pelo assunto, bem como pela disciplina.

Referências

BACCARO, D.; SILVA, A. P. da. Razão Áurea auxiliando o ensino de alguns conteúdos de matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 3, n. 5, 2010.

QUEIROZ, R. M. **Razão Áurea**: A beleza de uma razão surpreendente. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, PR, Dezembro 2008.

SANTOS, M. B. dos; REZENDE, V.; CARGNIN, C. O número de ouro nas aulas de matemática: Uma experiência com alunos do 9º ano. In: **Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades**. São Paulo, SP: ENEM, 2016. (XII Encontro Nacional de Educação Matemática).